

ҲАЗИНИЙ ИЛМИЙ - ИЖОДИЙ МЕРОСИ ВА УНИНГ ҚЎҚОН АДАБИЙ МУҲИТИДА ТУТГАН ЎРНИ

Ҳасанова Феруза Раҳмоналиевна

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик
ва дизайн институти “Музейшунослик” кафедраси
катта ўқитувчиси

Аннотация. Мазкур мақолада кўхна ва бой бадиий адабиётимизнинг XIX асрнинг иккинчи ярми - XX аср бошларидаги Қўқон адабий муҳити ва шу даврда яшаб ижод этган шоиру фозилларнинг илмий-адабий мероси, шоир, ҳофиз ва шайх сифатида танилган Зиёвуддинхон Дониёлхон (Каттахўжа)ўғли Ҳазинийнинг ўзбек мумтоз сўз санъати тараққиётидаги ўрни каби масалалар тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар. Қўқон, адабий муҳит, Ҳазиний Хўқандий , Учкўприк Катта Кенагас , «Регистон», «Тазкираи Қайюмий», «Баёзи Ҳазиний» , Шажара, муҳр, Муҳаммад Ҳакимхон, «Фарғона тонг откунча».

Кўхна ва ҳамиша навқирон Хўқанди латиф! Бу гўзал ифода ва таъриф мана неча асрдан буён жаранглаб келмоқда. Қўқон ҳақида гап кетганда, аввало, унинг ўзбек давлатчилиги тарихида тутган ўрни ва роли эсланади. 150 йил давом этган хонлик даврида Қўқон гоҳ иқтисодий, гоҳ сиёсий, гоҳ маданий жиҳатдан тараққий этган, ёки, аксинча, кўп соҳаларда анча пасайган ҳам. Лекин ҳамма даврларда ҳам моҳир ҳунармандлари, шоиру фозилларининг номи етти иқлимда машҳур бўлган.[3: Б.114]

XIX аср бошларида Қўқон хонлигида бошланган илмий, маданий- адабий муҳитнинг шаклланиши ва ривожланишида бевосита хонликдаги мактаб ва мадрасаларнинг ўрни ва роли муҳим аҳамиятга моликдир. Улар халқни маърифатли қилиш, анъанавий таълим ва маданий-маънавий ҳаётни юксалтиришда катта роль ўйнаган

Фарғона водийси Бухоро хонлигидан ажралиб, бу ерда мустақил Қўқон хонлигига асос солинган, пойтахт Қўқон шаҳри илм-фан ва маданият маркази сифатида равнақ топиб борди. Айниқса Умархон ҳукмронлиги йилларида шаклланган Қўқон адабий муҳити, хонлик маданий ҳаётида муҳим ўрин эгаллайди. Ушбу адабий муҳитнинг самарали таъсири ўлароқ кейинчалик ҳам Қўқон шаҳридан бир қанча етук шоир-у шоиралар, тарихчилар етишиб чиқди[4:Б.281].

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, манбаларда қайд этилишича адабиётшуносликда Ҳирот адабий муҳитидан кейин Қўқон адабий муҳити

алоҳида эътироф этилади. Мазкур муҳитнинг ўзига хос жиҳатларидан бири ушбу даврда бадий ижод майдонида ўзбек тилининг мавқеи ошди, форс-тожик ҳамда туркий шеърят услубларининг синтези вужудга келди. Шунингдек, аёллар шеъряти пайдо бўлганлиги, ўзбек тилида тамсилий ва эпик жанрлардаги асарлар ҳам яратила бошлаганлиги. қолаверса, китобат ва таржимачилик жонланиб, ўзбек тилидаги асарлар кўп нусхада кўчирилганлиги, котиблар мунтазам равишда рағбатлантирилганлиги катта аҳамияга молик бўлиб, Қўқон хонлигида адабий муҳитнинг шаклланишида муҳим роль ўйнайди.

Темурийлар давридаги анъаналарнинг қайта тикланиши, “Амирий” тахаллуси билан гўзал шеърлар ёзган ҳукмдор Умархоннинг саъй-ҳаракати туфайли амалга ошгани унинг ўзбек маданияти тарихида маънавият ва маданиятни юксалтирган шахс эканлигидан далолат беради. Умархон сиёсий, маърифий ва адабий фаолияти билан ўзбек давлатчилиги, маданияти ва адабиёти тарихида ноёб ҳодиса ҳисобланади. Ҳусайн Бойқаро ва Алишер Навоий замонидан сўнг таназзулга юз тутган илм-маърифат ва маданий ҳаёт айнан Умархон Амирий ва унинг рафиқаси Нодирабегим замонида янада жонланиб, миллий адабиётимиз янги номлар ва асарлар билан бойиган. Умархон даврида Қўқонда юзлаб шоирлар ижод қилганлар. Махмур, Гулханий, Махзуна, Мушриф, Музниб, Вазир, Махзун, Мунший, Зоҳид, Мужрим, Тоиб, Ошиқ, Нусрат, Ахрор, Нодир, Диловар, Жалолий, Азимий, Вафой, Маъдан, Ғозий, Рамзий, Шарифий, марғилонлик Увайсий, наманганлик Фазлий каби ўша давр шоирларининг кўпчилиги Шарқ мумтоз сўз санъатининг забардаст намояндалари ижодини чуқур мутолаа қилганлар.

Кўхна ва бой бадий адабиётимизнинг тадрижий давоми ва таркибий қисми сифатида XIX асрнинг иккинчи ярми ва асримиз бошларидаги Қўқон адабий муҳити халқимиз бадий тафаккури тарихида муҳим босқич ҳисобланади.

Бу даврда Қўқонда Писандий, Муҳий, Қорий, Нисбатий, Муқимий, Фурқат, Ерий, Мавлавий йўлдош, Зорий, Муҳаййир, Рожий, Ғурбат, Муҳсиний, Муҳаммад Ҳаким, Нусрат, Тамкин, Тоиб, Котибий, Насимий, Шайдой, Ножий, Ҳазиний ва бошқа ўнлаб истеъдодли шоирлар етишиб чиқди. Бу номларнинг кўпчилиги кенг жамоатчиликка ҳали маълум эмас. Ҳолбуки, улар мумтоз адабиёт тарихида мавжуд анъаналарни ўз даври шароитида давом эттирибгина қолмасдан, поэтик мазмунни бойитишга ҳам хизмат қилганлар. Мазкур шоирларнинг нафақат Қўқон адабий муҳитидаги, балки ўзбек мумтоз сўз санъати тараққиётидаги ўрнини белгилаш, илмий ва кенг жамоатчиликка тақдим этиш, янги илмий тадқиқотлар учун йўл очиш, шоирлар ижодиёти асосида ёшларда миллий маънавий мерос ва кадриятларга ҳурмат ва миллий ғурурни юксалтириш зарурияти бир қатор тизимли ишларни амалга оширишни тақозо қилади.

Юқорида номлари зикр этилган, шоиру - фузолалар орасида хозирга қадар, ҳаёти ва ижодий фаолияти ҳамда сажараси энг кам ўрганилган, лекин ўзининг ижоди билан халқ меҳрини қозонган, халқимизнинг севимли шоирларидан бири, эл-юрт орасида - Мавлоно **Ҳазиний Хўқандий** тахаллуси билан машҳур бўлган Зиёвуддинхон Каттахожа ўғли Ҳазиний тўрадир.

XIX аср иккинчи ярми ва XX аср бошлари ўзбек адабиётининг истеъдодли намояндаларидан бири Ҳазиний ижоди истиқлолгача бўлган давр мобайнида деярли ўрганилмаган. Ватанимиз мустақилликка эришгач, мустабид тузум даврида «диний реакцион» дея бир ёқлама баҳоланган кўпгина ижодкорлар, жумладан, Аҳмад Яссавий, Сулаймон Боқирғоний, Сўфи Оллоҳёр кабилар қаторида Ҳазиний ижодига қизиқиш бошланди. А. Мадаминов, А. Абдуғафуров, И. Остонақулов ва О. Жўрабоевларнинг қатор мақола ва нашрлари чоп этилди.

Ҳазиний ҳаёти ва фаолиятига доир муфассал маълумотлар бизгача етиб келган эмас. Унинг авлодлари (кенжа ўғли Сотиболдихон Зиёев, 1922 йилда туғилган), шоирни кўрган билган кишилар хотиралари, шоир шахсиятининг айрим қирраларини ёритувчи ҳикоя тарзидаги ёдномалар ва Пўлатжон Қаюмовнинг «Тазкираи Қайюмий» асаридаги маълумотларгина бизга маълум.

Зиёвуддин Каттахожи ўғли Ҳазиний Қўқон шаҳрига яқин (ҳозирда Учқўприк туманига қарашли) Катта Кенагас қишлоғида 1867 йилда таваллуд топган. «Тазкираи Қайюмий» да “... **шоирнинг номи Зиёдхон тўра бўлиб, Дониёлхон тўранинг ўғлидур...**” дейилади[5:Б.562.]. Ҳазинийнинг ўғли Сотиболдихон отанинг таъкидлашича ҳақиқатдан ҳам, дадаларини яқин қариндошлар баъзида “Зиёдхон” дея чақиришган. Зиёдхон — Зиёвуддинхоннинг қисқартирилган шаклидир. Дониёлхон исми ўрнига ҳамма авлодлари боболарини Каттахожа эшон дейишади. Маълумки, халқимиз орасида сайид, тўра, хўжа – эшонларни хурматлаб ўз исмлари билан эмас, балки насл-насабларига ишора қилувчи номлар билан аталган (Ҳазиний аجدодларининг сайидлар, яъни пайғамбаримиз Ҳазрати Мухаммад Мустафо (САВ)га бориб уланишини тасдиқловчи шажаравий хужжатлар мавжуд).[7] Бизнингча, Дониёлхон исми хос давралардагина аталиб, Каттахожи номи эса, кенг тарқалган. Шунга кўра иккала номни ҳам шоир отасининг номи сифатида қабул қилиш мумкин.

У 1867йилда Қўқон яқинидаги Катта Кенагас қишлоғида таваллуд топган. Шоир, ҳофиз ва шайх сифатида танилган Зиёвуддинхон Дониёлхон

(Каттахўжа)ўғли Ҳазиний 56 йиллик умр йўлини (1867-1923) ҳозирги Фарғона вилояти Учкўприк туманига қарашли Катта Кенагас қишлоғида ўтказган.

Ҳижрий 1287, милодий 1870 йилда тузилган шажарада ҳазрат Ҳазинийнинг ота томонидан Набирахўжа эшон исмли аждоди йигирма олтинчи насаб билан халифа Ҳазрат Алининг отаси Абдумуталлибга етиб бориши қайд этилиб, ҳужжат 74 муҳр билан тасдиқланган. Иккинчи шажарада она томонидан Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в)га боғланиши кўрсатилган. Маълумотномага 22 та муҳр босилган. Шажаралардан маълум бўлишича, Ҳазиний аждодларидан ўнлаб кишилар ўз даврининг машҳур олим ва шоирлари бўлишган. [6]

Зиёвуддинхон Ҳазинийдан 5 қиз, 2 ўғил фарзанд қолган. Пўлат Қайюмий “Тазкираи Қайюмий” асарида “...вафотидан сўнг икки хотуни ва ўғиллари қолди...”, деб таъкидлайди (катта ўғли Аслиддинхон (Амакихон) ва отаси вафот этганида бир ёшга тўлиб-тўлмаган Сотиболдихон Зиёевдир (1922–2005). [5]

Сотиболдихон эшонтўранинг ўзидан 7 фарзанд, 200 нафардан ортиқ набира, чевара – авлод қолган. Ҳозир мутафаккир авлодлари ўзи туғилиб ўсган Катта Кенагас қишлоғида руҳи покига дуои саловот айтиб, чироғини ёқиб ўтирибдилар. Улар орасида бобосининг йўлидан бориб, шеърият, илмга меҳр қўйганлари ҳам талайгина. Жумладан, тарихчи, табиб Моҳира Маматова, шоира Шаҳзода Бўронова, Нодира Зиё, Наргиза Манзур ва Маҳбуба Акромова, Муҳаммад Зиё, невара-куёви, Ҳазиний тадқиқотчиси Отабек Жўрабоев Ҳазинийнинг муносиб ворисларидан.

Манбалардан кўриниб турибдики, Ҳазиний ҳазратларининг бутун авлодлари ўқимишли, зиёли инсонлар бўлишган. Жумладан отаси Каттахўжа ҳам шеъриятга ҳавасманд зиёллардан эди. Шу боис оиладаги адабий муҳит ёш Зиёвуддинни ёшлигидан илм-маърифат, шеъриятга бўлган қизиқишини уйғотди. У дастлаб, бошланғич таълимни отасилан олади. Сўнг Қўқондаги Жомеъ мадрасасида таҳсил олиб, Қуръон, тафсир, ҳадис, фикҳ, калом, адабиёт илмларини чуқур ўзлаштирган. Тасаввуф таълимоти билан изчил шуғулланган. мутолаа йўли билан кўп билим ҳосил қилиб, фазлу камолотга эришган.

1897 йил ўтгиз ёшларида замонасининг машҳур мутасаввифларидан, қодирия сулуки намояндаси Муҳаммад Ҳакимхон халифага мурид тушади ва илми тариқатни эгаллаб, эл орасида катта эътибор топади.

Айни пайтда устоз сўфийлар анъанасига содиқ қолиб, қўл кучи билан мутлақо меҳнати эвазига кун кечириб қоидасини маҳкам тутади. Унинг муттасил деҳқончилик билан шуғулланганлигини, ҳатто қумлоқ чўлдан ерни ўзлаштириб, боғ барпо этиб, унга «Регистон» деб ном қўйгани, шунингдек бу ерда ҳовуз қавлатиб, атрофига бир неча бино ва тегирмон қурдирган. Бу жой қумга тушиб даволанувчилар учун оромбахш масканга айлантирилганлиги

хусусида Ҳазиний ижодига доир қатор тадқиқот, изланишлар олиб борган, китоблар чоп эттирган филология фанлари номзоди Отабек Жўрабоев “Девон”да шоир шахсига доир қимматли маълумотлар бериб шундай ёзади: *“Зиёвуддинхон мурид сифатида мурид тарбияси билан шугулланиш баробарида деҳқончилик билан ҳалол кун кечирди. У ўз имкони доирасида халқ турмушини фаровон қилишга интилар, турли ободончилик ишларини амалга оширарди. Масалан, ҳозирги Фарғона вилояти Бағдод туманига қарашли Чопдор қишлоғи яқинидаги 40 танобча (12 таноб 1 гектарга тенг) келадиган қумлик ерни ўзлаштириб, боғ барпо этган. Боғ ўртасига катта ҳовуз қавлатиб, атрофига тегирмон ва бошқа бинолар қурдиради. Яна, ушбу оромбахш жой қумга тушиб турли касалликлардан даволанувчилар учун маскан бўлиб қолган. Шоир бу жойни “Регистон” деб номлайди:*

Мисли ул Вайс ул-Қаран,

чўлларда тутмишман ватан,

Ахтариб ҳар ким Ҳазинийни Регистондин топар.

У қишлоғи Кенагасдан Регистонгача доим пиёда қатнаган (оралиқ масофа 22 км). Ушбу маскан баъзи сабабларга кўра 1943 йили бузилган. Воқеага шохид бўлганларнинг таъкидлашича, боғни бузишда иштирок этган киши кўп ўтмай ногирон бўлиб қолган. Шу сабабли боғни вайрон қилишдан кўпчилик хайиқиб иш пайсалга солинади. Ҳовуз ва унинг атрофидаги дарахтзорнинг бир қисми эса сақланиб қолади. Ҳазиний таваллудининг 125 йиллиги муносабати билан бу маскан қайта тикланди”. Рафиқаси Қумрихон туғилган ҳозирги Бағдод туманидаги Қоровултепа қишлоғида ҳашар йўли билан қурдирган катта масжид эса 1943 йилда ёниб кетган.[6]

Ҳазиний тўрани кўрган нуронийларнинг эслашича, у камтарин, олийжаноб, мулойим табиатли, топган-тутганини халқ билан баҳам кўрувчи, хайрли ишларга бош-қош бўлувчи, нур чеҳрали киши бўлган. Унинг инсоний фазилатлари асарларига ҳам кўчган, кўпинча халқ ва юрт қайғусидан фиғон чекиб қоғоз қоралаган. Шу маънода, Ҳазиний назм гулшанининг маънос султони эмас, у кўнгиллараро этикод ва иймон излаб юрган, меҳр-оқибат устувор бўлмоғини Оллоҳдан сўраб ўтган чинакам сўфий, ҳақиқий ориф, истеъдодли шоирдир.

У ўз даврида ирфони ва асарлари билан мислсиз шуҳрат қозонган. XX аср бошларидаги 19 тошбосма асарда шеърларидан намуналар учрайди. “Баёзи Ҳазиний” тўплами 1910–1913 йилларда 7 мартаба чоп этилган, шеърлари машҳур хонандалар томонидан кўшиқ қилиб куйланиб, тилдан-тилга кўчиб юрган. Бироқ мустабид тузум даврида унинг асарларига йўл берилмади.

Ҳазиний ижодига бошқа ҳаммаслаклари қатори совет тузуми даврида парда тортилди.

Шоир авлодларининг таъкидлашларича, Ҳазиний ўз шеърларини жамлаб девон тузган. Кейинчалик бу девон шоирнинг катта ўғли Амакихонда сақланган. 30-йиллар охиридаги қатоғон пайтида Амакихонни эшонликда айблаб, уйини тинтув қилиб, отасининг девони олиб кетилган, ўзини қамашган.[9] 1939 йили НКВД ходимлари томонидан олиб кетилган бу нодир девонни топиш учун олиб борилаётган изланишлар, саъйи ҳаракатларга қарамасдан, у ҳозиргача топилгани йўқ.

Таассуфларким, улуғ қадриятларимиздан саналмиш ўтмиш адабиётимизга синфий, партиявий нуқтаи назардан қаралган вақтларда, кўҳна ва бой

адабиётимизининг кўплаб намояндalари сунъий равишда «илғор» ва «реакцион» гуруҳларга бўлиб, ноҳолис баҳоланди... Туркий халқларнинг фахри, файласуф шоир, мутафаккир «султонул орифин» (орифлар султони), «кутби миллат ваддин» («миллат ва диннинг кутби») Хўжа Яссавий ҳазратдан тортиб бу зоти бобаракотнинг издошлари Сўфи Оллоёр, Мажзуби Намангоний, Қорий, Муҳйи, Азимий, Жалолий, Ҳазиний Хўқандий каби ўнлаб шоирларимизнинг пурҳикмат асарларидан халқимиз яқин йилларгача маҳрум бўлиб келди..

Минг шукрим, мустақиллик ва озодлик шарофати туфайли ўтмиш маданий-адабий меросимизни холис ўрганиш, бор ҳақиқатни айтиш имкониятига эга бўлдик.

Шоир ижодини ўрганишга мустақилликдан сўнг кенг имконият очилди. 1992 йили Қўқон музейи ходими, филология фанлари номзоди Аҳмадjon Мадаминовнинг ғайрат ва ташаббуси билан «Тасаддуқ, ё расулуллоҳ» деган ихчам тўплами нашр этилди. Ниҳоят, 1999 йили у тўлдирилиб, А.Мадаминов, О.Жўрабоевларнинг сўзбоши мақоласи ва профессор Шариф Юсупов сўнгсўзи билан «Девон» номида чоп қилинди[8].

Афсуским, шоирнинг муфассал таржимаи ҳолига эга эмасмиз. Унинг ҳаётига оид айрим лавҳалар мазкур зотнинг 80 ёшлик амакиваччаси Валихон Мастоновда сақланаётган 5 та мўътaбар қўлёзма ҳужжатда, авлодлари ва айрим замондошлари хотирасида сақланиб қолган. Мазкур ҳужжатлардан иккитаси Ҳазиний аждодлари шажарасидир.

Ҳазиний ижоди ҳақида ўқувчига маълум тасаввур берувчи “Баёзи Ҳазиний” (“Ҳазиний баёзи”) Тошкентда уч марта чоп этилган. Дастлаб хижрий1328 милодий 1910 йилда Тошкент шаҳрида “Матбааи Ғуломий”да нашр этилган шеърӣ мажмуасининг унвон варағида шундай дейилган: *“Алҳамдулиллаҳ ва-л миннаки, ушбу китоби мустатоб [ёқимли] саодат са интисоб[бахтиёрликка мансуб] бу овони файзиқтиронда ва замони фархатнишонда шоири оташзабон, айни Ҳазиний тўра эшони Хўқандийнинг ашъорларидан хўшачинлик қилиб жамъ этилуб, сафҳаи ижодга намудор қилинди. Нечунким, алҳол ушбу хожанинг абётлари Фарғона ва Тошкент ва гайри ерларга мақбул ва марғубдур. Бинобарин,*

табъ ва тамсилага қўйиш қилинуб, ном қўюлди «Баёзи Ҳазиний» маа ашъори гарибани шуаро Дигар ва абёти ҳаводиси зилзилаи Андижон деб. Мунинг шарига саъи балиг кўргузгон фақирул ҳақир, тожири кутуб Мирзо Аҳмад бинни Мирзо Карим маҳрум»[7]

«Баёзи Ҳазиний» ҳижрий 1329 (милодий 1911) йилда шоирнинг янги шеърлари билан бойитилиб иккинчи марта нашр этилди. Учинчи марта мазкур баёз ҳижрий 1331 (милодий 1913) йилда Тошкентда, О. А. Порцев матбаасида босилди.

Машҳур ҳофизимиз мулла Тўйчихон Тошмуҳаммадхон ўғлининг кўшикларидан тузилган «Армуғони Ҳислат» (Тошканд, «Матбааи Ғуломий», 1912 йил) баёзига Ҳазинийнинг «Ё Ҳаёт ан-набий» радифли ғазалига Камий ва мазкур баёз котиби Сироҷиддин маҳдум Шавкатнинг боғлаган мухаммаслари, «Кел» радифли ғазалига Ҳислат боғлаган мухаммас киритилган. Аввалги икки мухаммаснинг «Хўқандча хониш» оҳангида, кейингисининг «Дилхирож» куйида айтилиши уқтирилган.

Ҳазиний етти мумтоз жанрда қалам тебратган. Улар ғазал (121 та), мураббаъ (12 та), мухаммас (27 та), мусаддас (12 та), маснавий (1 та), таърих (2 та) ва фард (3 та). Адабий мероси 4000 мисра атрофида.

“Инсон гўзаллиги ва ишқ-муҳаббатни улуглаш, исломий иймон-эътиқод ва покдомонликни тарғиб этиш, тоат-ибодат ва одоб-ахлоққа, сабр-қаноат ва меҳр-муҳаббатга даъват Ҳазиний асарларида етакчи мавзу сифатида бадиий юксак ифодасини топган. Шоир инсон қадр-қимматини шарафли деб билади, унга абадий бахт-саодат тилайди:

Бу жаҳонга ким келибдур, бўлмасин бахти қаро!

Шоир шеърляти худди шу фазилатлари билан кенг омма дилига йўл топган”, дея ҳақли таъкидлаган эди марҳум адабиётшунос, профессор Абдурашид Абдуғафуров[6].

Мавлоно Ҳазиний ўта юксак маданиятли, кенг феҳлли, оташқалб шоир эди. Унинг бизга қолдирган адабий мерослари ичида биргина “ **Фарғона тонг откунча**” ғазилини яратилиши тарихини таҳлил қиладиган бўлсак, у чор россияси ҳукмронлиги даврида шоиру-фозиллар изтиробини аниқ англаб етамиз. Мазкур радифли ғазал шоирнинг тарихий ҳақиқатни содда равон тил билан ифода эта олганлигига амин бўламиз.

“Фарғона тонг откунча” (Бир ғазал тарихи)

Ҳижрон ўтиға бағрим сўзона тонг откунча,

Ўртаб юрагим, жисмим бирёна тонг откунча.

Ман Вомиқ-у Узро – сан, васлингга етолмасдин

Ҳар кеча қароргоҳим остона тонг откунча.

Раҳм айла бу ҳолимға, эй кўзлари хуморим,

Ҳажрингда бу кўнгуллар вайрона тонг отқунча,
Ҳеч кимға деёлмасман бу арз ила ҳолимни,
Қонға жигарим тўлди гирёна тонг отқунча.
Хилватда агар кўрсам, сирримни баён айлаб,
Сан бирла бўлай анда ҳамхона тонг отқунча.
Ахшомда жамолингни шамъини мунаввар қил,
Айтай санга ҳолимни, парвона тонг отқунча.
Найлайки, иложим йўқ, ҳар кўчада йиғларман,
Тор ўлди Ҳазинийға Фарғона тонг отқунча.

Ҳазрат Зиёвуддин Ҳазиний ўз номини биргина **“Фарғона тонг отқунча”** радифли ғазали билан тарихга муҳрлаб кетган учқўприклик алломалардандир. Ғазалнинг ҳануз тиллардан-тилларга кўчиб юришининг сабаби бошига тушган машъум воқеа таъсиридан қаттиқ мутаассир бўлгани, кароматгўй пир сифатида келгусидаги фожиалар, буюк йўқотиш ва қирғинбаротларни ич-ичидан ҳис қилгани бўлса ажаб эмас. Айтишларича, юртимизни босиб олган Россия босқинчиларидан, ўзини Фарғона вилоят губернатори деб атаган Скобелев деган муртад Ҳазинийни мумтоз шеъриятдан баҳраманд бўлиш баҳонасида чақиртириб, унинг шарафига махсус тайёрланган байрам дастурхони – балга, “янги маданиятнинг ижобий қирралари”ни томоша қилишга таклиф этади. Уни рус аёллари билан рўбарў ўтказиб, ғайридин офицерлар қаторига кўшиб кўйишади. Бирон-бир лўқма тановул қилмаса-да, уни ўрнидан туришига йўл беришмайди. Маишат тонггача давом этади. Маст-аласт ҳолдаги “маданиятли жаноблар” тарқалиб бўлгачгина Ҳазинийнинг кетишига изн берилади. У йўл бўйи йиғлаганча биз билган “Фарғона тонг отқунча” ғазалини битиб, куйлаб борган экан.

Ҳазиний юрти бўлмиш Учқўприкнинг Катта Кенагас қишлоғида туғилиб ўсган Эркинжон Ражабовнинг сўзига кўра эса ғазалнинг эл орасида тарқалган яна бир варианты мавжуд экан. Унга кўра, генерал Скобелев Фарғонанинг олиму уламоларини рус маданиятини намойиш қилиб кўйиш мақсадида бир залга йиғиб, балет кўйиб беради. Кўп уламолар балет бошланганидан бошларини куйи солиб ерга қараб олган, жумладан, Ҳазиний ҳазратлари ҳам. Носаролар рақси тугагачгина, бошларини кўтарганини кузатиб турган генералнинг хотини уларнинг эътиқодига тан бериб хайратини эрига айтади. Шунда Скобелев уларни жазолаш ўрнига майли тонг отқунча Фарғонани тарқ қилсинлар, деб буйруқ берган экан... “Биз шунчаки кўшиқ (Мухторжон Муртазоев куй басталаган) деб эшитадиган бу ғазалда ҳазрат Ҳазинийнинг қанчалар дарду алами зоҳир. Мустамлакачилар туфайли ўз Ватани, ўз она шаҳрига сиғмаган зиёлиларимиз изтиробларининг акси бор”, дейди учқўприклик Эркинжон Ражабов[6].

Ҳазинийнинг чевараси Наргиза Манзурнинг мулоҳазалари ҳам жуда эътиборли. Ғазал ошиқона, орифона мазмунда бўлиб, ишқ оташида ёнаётган ошиқнинг ёр васлига етгунча кўз ёш тўкиб, оҳ-нола ила сабр этмоқликдан ўзга чораси йўқлиги, тонг отгунга қадар шу изтироб оғушида, ҳатто маконига (Фарғонага, тағмазмунда замин, ерга) ҳам сифмаётгандек бўлаётгани тасвирланади. Ғазал матнининг мазмун-моҳияти бирламчи маънода мажозий ишқ ва ошиқ ҳолатининг ундаги аксига ишорат қилаётгани аён. Ҳазиний ижодида ишқи мажозийдан ишқи илоҳийга нисбат бериш етакчилик қилади. Шу ўринда, иккиламчи маъноси – Аллоҳ томонидан амалга ошириладиган улуғ ҳисоб кунининг тонги олдидан Ҳақ ошиғи бўлган солиҳнинг аҳволи-руҳиясидир. Чунки шайху шоир Ҳазиний тўранинг руҳий олами ва камолоти шунга далолат қилади.

Шуни таъкидлаш жоизки, Зиёвуддинхон халқ орасида жуда обрў-эътиборли бўлиб, «Ҳазиний тўра» ва «Эшонбува» номлари билан аталган. Унинг деҳқончилик билан ҳалол кун кечирганлиги ва ўзининг ҳамда Чопдор, Қоровултепа қишлоқларида турли ободончилик ишларини амалга оширганлиги маълум. Ҳазиний шоир сифатида XIX аср охири ва XX аср бошларида катта шуҳрат қозонган. Унинг асарлари кўпроқ 1900 ва 1920 йиллар орасида кўчирилган кўлөзма баёзларда учрайди. Яна шоир асарлари ўша давр Тошкентдаги Орифжонов, Порцев, Лахтин матбааларида «Баёзи Ҳазиний» номи остида 1910—13 йиллар орасида етти марта босилган. 1911 йил Фуломҳасан Орифжонов матбаасида чоп этилган «Баёзи Ҳазиний» унвон варағида шоир абёти Фарғона ва Тошкент ва «ғайри ерларда мақбул ва марғуб» эканлиги алоҳида таъкидланган. Ҳазинийнинг шоир сифатида шаклланишида ўз даврининг адабий муҳити алоҳида аҳамият касб этган. У замондошлари Муҳйи, Муқимий, Шайх Сулаймон Махжур, Ножий, Насимий, Ибрат, Камий, Мискин, Хислат, Сиддий Хондайлиқий каби шоирлар билан ижодий мулоқотда бўлган. Шоир шеърятининг энг муҳим жиҳати унинг халқ тили ва дилига яқин усулда ижод қилганидир. Унинг асарларини икки йўналишда — лирик ва диний-тасаввуфий, дея баҳолаш мумкин. Шоир бу икки йўналишда ҳам аниқ шеърый маромга амал қилади. Китобхон унинг асарларини ўқир экан, фикр аниқлиги ва мисраларнинг равонлигидан зўр қониқиш ҳосил қилади, ибратли ҳикоятларга ишоратлардан завқланади.

Ҳазинийнинг девон соҳиби эканлиги ҳақида маълумотлар мавжуд. Шоирнинг ўзи ҳам айрим ғазалларида шунга ишорат қилади:

**Найлайин, оху фиғон этмоқдин ўзга чора йўқ,
То, Ҳазиний, битмасам васфига девон ўхшамас,**

(Ўша асар, 36-бет).

Таъби ноқис, ақли кўтахдур Ҳазиний дунтабъ,

Бўйла идроку фаросат бирла девоним қалай?

(Ўша асар, 105-бет).

Гоят камтарона ва ҳокисорлик билан битилган байтда шоир ўз девонига ўқувчи баҳосини истайди. Аммо, зикр этилган девон шоир вафотидан сўнг, 1930 йилларда йўқолган. Уни қидириш ишлари самара берганича йук. Яқинда, шоирнинг 3000 мисрага яқин шеърлари жам этилиб, девон тартибига келтирилди.[7].

Ҳазиний асосан ғазал, мураббаъ, мухаммас, мусаддас жанрларида ижод этган. Шуниси қизиқки, у ғазал, мураббаъ, мухаммасларида ҳам лирик, ҳам диний-тасаввуфий маъноларни баробар ёритса, мусаддаслари эса, фақат диний-тасаввуфий руҳадир. Шоир аруз вазнининг бир неча баҳрларида ижод этган. Жумладан, ҳазаж, рамал, саръ, мутақориб баҳрлари Ҳазиний шеърларининг кўпчилигига хосдир. У шеърятда ўз фикрини ифодалашда бадий санъатларнинг талмих, тажнис, иқтибос, ташбих турларидан унумли фойдаланган. Айниқса, талмих (назар солиш) маънавий санъати Ҳазиний асарларининг деярли ҳаммасида учрайди. Бу санъат воситасида унинг шеърларида пайғамбарлар, тарихий шахслар исмлари ва баъзи афсонавий-тарихий воқеаларга ишоратлар учратамиз.

Шоир ёр образини яратишда ва унга мурожаатда анъанавий тасвир воситаларини моҳирона қўллайди. Асли «зебоча», «раъноча», «қадди ниҳол», «қошлари янги ҳилол», «кўзлари хумор» ёрига илтижолари Лайли фироқидаги Мажнун, Ширин ҳажридаги Фарҳод, Узро васлига муштоқ Вомиқ тимсолида баён қиладики, кўз олдимизда ёр учун тун - сахарлар бедор, кўнгли вайрон, висол умидида қон йиғлаган, юзлари заъфарон ошиқ намоён бўлади.

Хулоса қилиб шуни айтиш жоизки, Зиёвуддин Ҳазиний адабий мероси фақат юқорида таъкидланган манбалардагина бўлмай, асримиз бошларида чоп этилган ўндан зиёд тошбосма баёз ва тўпламлардан ҳам ўрин олган. Республикамиз қўлёзма жамғармалари — ЎЗР ФА Шарқшунослик институти, собиқ Қўлёзмалар институти, Ғафур Ғулом номидаги Фарғона вилоят Адабиёт музейи ва айрим шахсий кутубхоналарда сақланаётган нодир қўлёзма манбаларда шоир меросининг асосий қисми ўрин олгандир. Ҳазиний асарларини яхлит ҳолга келтириш ва атрофлича ўрганиш навбатдаги вазифалардандир.

Яна бир муҳим долзарб масалалардан бири Ҳазиний уй-музейини янги экспонатлар билан тўлдириш, шеърят ихлосманлари учун бу ерда Ҳазиний ижод мактабини шакллантиришдир. Аслида Ҳазиний уй-музейи 1995 йили барпо қилинган, аммо 2012 йили уни ташкил этиш бўйича ҳеч қандай қарорнинг йўқлиги боис фаолияти тўхтатиб қўйилган эди. Унгача маҳаллага қаршли норасмий масжид биносида 3 та штат бирлигида фаолият юритган. Орадани икки йил ўтиб, Наргиза Ваҳобова бошчилигида жамоатчилик асосида Учкўприк

тумани ҳокимлиги қарорига кўра давлат рўйхатидан ўтказилган. 2016 йилга келиб масжид биносининг музей тасарруфига ўтиши тўғрисида ҳоким қарори чиққан.

2019 йилда Н. Ваҳобованинг саъй-ҳаракатлари ҳамда Президентимизнинг шахсан ташаббуслари билан 72 сотихлик майдонда муҳташам Ҳазиний мажмуаси барпо этилди. Қаровсиз ётган Ҳазиний зиёратгоҳига давлат бюджетидан 1 миллиард 200 миллион сўмдан ортиқ маблағ ажратилди. Икки йил (2017–2019) мобайнида қайта курилиб, ҳозирги кунда зиёратчиларнинг қадами узилмас мўътабар масканга айлантирилди.[6]

Ҳазиний тўра ҳаёти ва ижодига доир экспонатлар, қолаверса, ўша давр Кўкон адабий муҳитини акс эттирувчи маданий мерос уйма-уй юриб топилди, ҳануз бу изланишлар давом этмоқда.

Зиёратгоҳда иккита экскурсия зали мавжуд бўлиб, 300 дан ортиқ экспонат сараланиб, маҳорат ва дид ила безатилган. Мажмуадан Зиёвуддинхон Ҳазинийнинг ота-онаси, ўзи, ака-укаси ҳамда фарзандлари, қолаверса, авлодларининг ҳам қабрлари ўрин олган. Бу ерни зиёрат қилиб, ҳам руҳий энгилик, ҳам маънавий озуқа, билим олиб кетувчилар кўп.

Шукрки, эркимиз тўлалигича ўз кўлимизга ўтгач, бошқа кўплаб улуғларимиз каби Ҳазиний ҳам халқимизга қайтди

Тасаввуф таълимоти билан изчил шуғулланган. Халқ орасида “Ҳазиний тўра”, “Эшонбува” номлари билан эъзозланган. Ўз даврининг Қодирия тариқатининг машхур шайхи сифатида эътироф этилган. Ҳазиний асарлари 1900 — 1920 йиллар орасида кўчирилган кўлёма баёзларда учрайди. “Баёзи Ҳазиний”нинг тошбосма нусхалари Ўзбекистон Фанлар академияси Шарқшунослик институтида сақланмоқда.

Адабий мероси 4 минг мисра атрофида. Шоир асарларининг аксариятида тасаввуф ва таркидунёчилик руҳи, соф сўфиёна маъно ва мазмун устувор. Ғазаллари диний-маърифий йўналишда яратилгани боис, Ҳазиний мероси мустақилликкача деярли ўрганилмаган, ижоди Аҳмад Яссавий, Сулаймон Боқирғоний, Сўфи Оллоёр каби шоирлар шеърлари сингари “диний реакцион” адабиёт сифатида баҳоланган.

Мустақиллигимиз шарофати билан бундай ёндашувга чек қўйилди. Тасаввуф таълимоти билан изчил шуғулланган Ҳазиний тўра ҳаёти ва ижодига катта эътибор қаратилди. Шоирнинг таваллул топган жойи зиёратгоҳ масканга айлантирилди.

1992 йилдан бошлаб шоир таваллудининг 125, 130, 140, 150 йиллик таваллуд саналари[10] вилоят миқёсида кенг нишонланди.

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, филология фанлари номзоди Аҳмаджон Мадаминов илк бора шоирнинг айрим шеърларини жамлаб, “Тасаддуқ, ё Расулulloҳ” номи билан чоп эттирди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.”Атоқли адиблар ва мутафаккирларимиз ижодий меросини ёшлар ўртасида тарғиб қилиш ҳамда адиблар хиёбонидан самарали фойдаланиш чоратadbирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси

2.Ҳайдарбек Бобобеков. Қўқон хонлигининг қисқача тарихи. –Т.: Турон ФА., 2022, 262 бет.

3.Раҳмонали Ҳасанов Қўқон хонлигида таълим,илм-фан ва адабий муҳитнинг шаклланиши. –Т.: Ozbekistonda ijtimoiy fanlar 3-4/2022. - Б.123

4.Раҳмонали Ҳасанов Қўқон адабий муҳитининг шаклланиши ва таълим-тарбия жараёни хусусида//. "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali Series C Volume I isie 4., ISSN: 2181-4163. 30.03.2023. В.281-292. **ImpactFactor:8.2.**

5. Пўлатжон Қаюмов «Тазкираи Қайюмий». – Тошкент. 1998

6. <https://uzhurriyat.uz/2021/06/16/haziniyning-hazin-hayoti>.

7. <http://ferlibrary.uz/ziyovuddin-aziniy> .

8 <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/haziniy/>

9. <https://adabiyot.islamonline.uz/kitoblar/nazm/246-haziniy.html>

10. <https://arboblar.uz/uzkr/people/khaziniy-khukandij>